

**NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARI FAOLIYATI
SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA TA'LIM SIFATINI O'RNI**

Berdikulova Nasiba Jurakulovna

Guliston davlat universiteti 1-kurs tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada nodavlat ta'lim muassasalarini faoliyati samaradorligini oshirishdagi eng muhim omil bo'lib hisoblangan ta'lim sifatini oshirish va uni baholashga oid tavsifa va xulosalar berilgan.

Kalit so'zi: Nodavlat ta'lim muassasasi, raqamli ta'lim, boshqaruv funksiyasi, ta'lim faoliyatni tashkillashtirish, monitoring, reyting, rahbariyat, boshqarish tizimi.

**THE ROLE OF EDUCATION QUALITY IN INCREASING THE
EFFICIENCY OF NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

Berdikulova Nasiba Jurakulovna

Gulistan State University 1st year basic doctoral student

ANNOTATION

This article provides recommendations and conclusions on improving the quality of education and evaluating it, which is considered the most important factor in increasing the efficiency of non-state educational institutions.

Key word: Non-state educational institution, digital education, management function, organization of educational activities, monitoring, rating, leadership, management system.

**РОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Бердикулова Насиба Журакуловна

Гулистанский государственный университет, 1 курс базового докторантуры

АННОТАЦИЯ

В данной статье даны рекомендации и выводы по повышению качества образования и его оценке, что считается важнейшим фактором повышения эффективности негосударственных образовательных учреждений.

Ключевые слова: Негосударственное образовательное учреждение, цифровое образование, функция управления, организация образовательной деятельности, мониторинг, рейтинг, лидерство, система управления.

KIRISH

Raqamli ta'lim sharoitida nodavlat ta'lim muassasalari o'z faoliyatida boshqaruv funksiyalarini joriy etgan holda bozor munosabatlarining to'liq ishtirokchilariga aylanib bormoqda. Boshqarish funksiyalari tarkibida mutaxassis kadrlarni tanlash va uni ish faoliyati davrida tinimsiz o'z ustida ishlashini nazorat qilish alohida o'rin tutadi. Ta'lim muassasasi faoliyatini tahlil qilish quyidagilar uchun zarur: nodavlat ta'lim muassasasining samarali faoliyati va uni tashkil etish, rivojlanish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va qarama-qarshiliklarni aniqlash, ularning paydo bo'lish sabablari va ularni bartaraf etish yo'llarini aniqlash. Bugungi ishbilarmonlik dunyosida samarali raqobatlashish uchun ta'lim muassasalari doimiy ravishda ta'lim sohasi, mehnat bozori va ta'lim xizmatlari,

raqobat va boshqa omillar to'g'risida juda ko'p ma'lumotlarni to'plashlari va tahlil qilishlari kerak. Prezidentimiz yoshlar bilimiga, nodavlat ta'lim xizmatlari sifatiga e'tibor berar ekan: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz",-deya ta'kidlaydi[1]. Respublikamizda oliy ta'lim tizimini zamonaviy talablar darajasiga olib chiqish yo'nalishida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı ishlardan biri ta'lim xizmatlarini jadal sur'atlar bilan rivojlantirish va jahon oliy ta'lim tizimiga, shu jumladan, mamlakatimiz ta'lim tizimiga ham yangidan-yangi, talab darajasidagi raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga qaratishdan iboratdir. Shunday ekan, mutaxassis kadrlar salohiyati va bilimi jihatdan jahon andozalariga mos bilimlarni bera oladigan darajaga yetkazamiz va ta'lim sifatini tubdan o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohatlarga nazar tashlasak, ushbu yilni 2024-yil "Yoshlar va biznesni qo'llab quvvatlash" yili deb e'lon qilinganligi ham bu yoshlarimiz va biznesni rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlardan biri sanaladi. Bundan tashqari, 6 yil muqaddam O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018 yil 5 sentyabrdagi PQ-3931- sonli qarori bo'yicha ta'lim muassasasiga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari turini kengaytirishga yordam beradi[8].) Bu esa ko'plab xususiy maktabgacha va maktab tashkilotlari ochilib faoliyat yuritish uchun boshlang'ich qadam bo'lgan edi. Hozirgi kunga kelib, xususiy maktabda o'qitmoqchi bo'lgan ota-onalar uchun ham bir qator imkoniyatlar yaratilmoqda. Tadbirkorlar uchun esa biznesini rivojlantirish uchun qulay takliflar ishlab chiqilmoqda.

Rivojlangan mamlakatlarni nodavlat ta'lim xizmatlari jumladan Yevropa mamlakatlaridan Germaniya, Buyuk Britaniya va Osiyo mamlakatlaridan Xitoy, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya tizimi turlicha tashkil etilgan bo'lsada, ulardagi o'quv, o'quv uslubiy ishlari tashkil etilishi ham o'zlarini turlicha ijobiy tomonlari bilan ajralib turadi. Ta'limning xizmat xususiyatlari, ta'lim xizmatlariga oid ilmiy tadqiqotlar, nodavlat ta'lim xizmatlarining menejment va marketing masalalari, Ye.V.Burdenko[2], Sh.M.Aliyev[3] va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Ta'lim xizmatlariga oid tizimli tadqiqotlar Altbach P.G., Kelly G.P[4] kabi xorijiy olimlar va mamlakatimiz olimlaridan M.Q.Pardayevning[5] ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.

NATIJARLAR

Nodavlat ta'lim tashkilotlarini boshqarish va ta'lim faoliyatini tashkil etish bir necha xil bo'lishi mumkin. Bu faoliyatni tashkil etish ota-onalar takliflari va o'quvchilar qiziqishlari, orzu-maqсадlarini inobatga olgan holda tashkillashtirish mumkin. Chunki, xususiy maktablarga ota-onalar turli maqsadlarda berishadi. Kimdir ertadan kechgacha farzandini nazorati va vaqtini mazmunli o'tkazishi uchungina bersa, yana kimdir sifatli ta'lim va yaxshi natija uchun beradi. Birinchi turga kiruvchi ota-onalar uchun xususiy maktabda turli tadbirlar va to'garaklar

tashkil etiladigan holda faoliyatni tashkil etish lozim bo‘ladi. Sifatli ta’limni va natijani kutgan ota-onalar va bilimga chanqoq o‘quvchilar uchun ta’lim sifatini tinimsiz ravishda nazoratga olgan holda o‘quvchilar bilimlari monitoring qilib boriladi va o‘sish reytinglari ishlab chiqariladi. Agar joiz bo‘lsa, o‘quvchilar natijalari ota-onalarga taqdim etiladi. Natijalar o‘qituvchi tomonida o‘quvchilar bilan birgalikda tahlil qilinadi. Bo‘liqlari to‘ldirilib, xato va kamchiliklari ustida ishlanadi.

XULOSA

Shunday qilib, bizning fikrimizcha, nodavlat ta’lim muassasasi faoliyati va rivojlanish istiqbollari tahlil qilish asosida, har oy muntazam ravishda olib boriladigan monitoring natijalari muassasasi faoliyati rivojiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlar belgilarini aniqlaydi. Monitoring natijalarini tahlil qilish jarayoni rahbariyat tomonidan maqsadlarni belgilash, rejalashtirish, o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish va ta’limni boshqarish kabi bir qancha funksiyalarni amalga oshirish uchun asos bo‘lib hizmat qiladi. U ta’lim muassasasi rivojlanishining zarur shartlari va cheklovchi faktlarini ochib beradi va natijada o‘quv jarayonini pedagogik, moddiy va tashkiliy jihatdan ta’minlashdagi zarur o‘zgarishlarni ko‘rsatadi. Boshqarish tizimidagi kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf qilish yo‘llarini aniqlash uchun imkon beradi. Bularning barchasi ta’lim muassasasi faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlarini ishlab chiqishga imkon beradi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nodavlat ta’lim xizmatlarini ko‘rsatish faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018 yil 5 sentyabrdagi PQ-3931- sonli qarori
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016. 14-b.
3. Бурденко Е.В. Рынок образовательных услуг в трансформируемой экономике: Дис... канд. экон. наук. - М.: РЭА, 2014.
4. Алиев Ш.М. Рынок образовательных услуг и вопросы его регулирования : Дис... канд. экон. наук. - М.: РЭА, 2012.
5. Altbach P.G., Kelly G.P. New Approaches to Comparative Education. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2006. 228 p.
6. www.uzlidep.uz/news-of-party/128